

MODOS DE VESTIR: uma análise do olhar a ser educado para ver e interpretar o que se vê

DRESSING MODES: an analysis of the look to be educated to see and interpret what is seen

Nélia Cristina Pinheiro Finotti;

Doutoranda; Universidade Federal de Goiás,

neliafinotti@gmail.com

Thiago F. Sant'Anna

Universidade Federal de Goiás (UFG), Brasil

thiagof.santanna@ufg.br

Resumo

O presente artigo está fundamentado na pesquisa de doutorado, cujo objetivo é analisar o modo de vestir do final do século XIX e início do século XX em Goiás. Tendo como corpus da pesquisa fotografias desde período da história. O questionamento que foi levantado para este artigo, a partir das vestimentas das fotografias analisadas, como nosso olhar pode ser educado, ao ver e interpretar o que se vê? Assim, o objetivo do artigo se constitui por analisar como o olhar pode ser educado para ver e interpretar o que se vê. Hernández (2007,2013), Warburg (2015), Monteleone (2022), Martins (2013) Barthes (2005), Tourinho (2011), com recorte temporal no século XIX e início do XX, a partir da análise de fotografias da época.

Palavras-chave: Vestimentas. Leitura pelo olhar. Interpretação pelo olhar. Olhar educado.

Abstract

This article is based on doctoral research, the objective of which is to analyze the way of dressing at the end of the 19th century and beginning of the 20th century in Goiás. Using photographs from this period of history as the research corpus. The question that was raised for this article, based on the clothing in the photographs analyzed, how can our eyes be educated, when seeing and interpreting what we see? Thus, the objective of the article is to analyze how the gaze can be educated to see and interpret what is seen. Hernández (2007,2013), Warburg (2015), Monteleone (2022), Martins (2013) Barthes (2005), Tourinho (2011), with a time frame in the 19th and early 20th centuries, based on the analysis of photographs from the time.

Keywords: Clothing. Reading by looking. Interpretation by looking. Polite look.

INTRODUÇÃO

O presente artigo está fundamentado na pesquisa de doutorado, cujo objetivo é analisar o modo de vestir do final do século XIX e início do século XX em Goiás. Tendo como corpus da pesquisa fotografias desde período da história. O questionamento que foi levantado para este artigo, a partir das fotografias de vestimentas analisadas, foi o seguinte: como nosso olhar pode ser educado, ao ver e interpretar o que se vê nas fotografias de vestimentas do tempo em questão?

Neste contexto, a pesquisa busca compreender a forma como os estudos da cultura visual podem oferecer maneiras de pensar o universo das imagens fotográficas analisadas e como estas permeiam o universo das vestimentas, fomentando uma compreensão visual, social e pedagógica dos corpos e comportamentos de pessoas em Goiás e seus modos de vestir. Abrangendo o contexto do recorte realizado para esse artigo, o objetivo se constituiu por analisar como o olhar pode ser educado para ver e interpretar o que se vê.

Ao abordamos o educar do olhar, é preciso considerar que este permeia a ideia de que isso seria a forma de contribuir com as pessoas a alcançar uma visão melhor, mais crítica, emancipada ou libertadora. É possível educar nosso olhar, ou seja, abrir os olhos da significação, tomar nossa leitura imagética (mais) atentos daquilo que se vê, impregnando de sua visão de mundo, para se darem conta de como seu próprio olhar está preso a uma perspectiva e posição específicas. Neste contexto, se faz oportuno encontrar outra perspectiva crítica, que realmente leve em conta a perspectiva do que se olha e o que se vê.

Educar o olhar pode significar conscientizar-se e tornar-se crítico do que se observa. Neste sentido, alcançar uma melhor compreensão do que se vê. Não obstante, o sentido de educar o olhar “Educare”, ou seja, preparar o indivíduo para o mundo, desenvolvendo suas habilidades, conhecimentos e competências. Ter uma conscientização que educar o olhar não significa adquirir uma visão crítica ou libertadora, mas libertar nossa visão tornando-se atento ao que se olha, abrindo espaço para uma possível autotransformação, ou seja, um espaço de liberdade prática, um convite a caminhar, explorar ideias, trabalhar o imaginário contextualizado, quiçá desenvolver o letramento do olhar.

Para fomentar essa discussão foi operada uma metodologia da pesquisa qualitativa, exploratória, bibliográfica em autores como Hernández (2007,2013), Warburg (2015), Monteleone (2022), Martins (2013) Barthes (2005), Tourinho (2011), com recorte tempo-

ral no século XIX e início do XX, a partir da análise de fotografias da época.

O OLHAR PELAS FOTOGRAFIAS: UMA ANÁLISE DE VER E INTERPRETAR

Discutir sobre como o olhar pode ser educado para ver e interpretar o que se vê, é necessário perpassar por discussões que permeiam essa construção. Hernández (2007), esclarece que é necessário que as pessoas sejam alfabetizadas visual e crítica, para analisar e interpretar o que se vê. Para o autor, “a cultura visual se refere a uma diversidade de práticas e interpretações críticas em torno das relações entre as posições subjetivas e as práticas culturais e sociais do olhar” (Hernández, 2007, p. 22).

Ainda discorre Hernández (2013), que a partir do movimento cultural há uma reflexão e práticas que estão relacionadas às maneiras de ver e de visualizar o mundo e suas representações culturais e às maneiras individuais e subjetivas de ver o mundo e a si mesmo. Ademais, a cultura visual não é somente uma atitude, é também uma metodologia viva, construída a cada movimento do olhar. Para Mirzoeff (2016), a imagem permite o direito a olhar e a reivindicar o real, o lugar onde tais códigos de separação significam uma recusa à segregação de forma coletiva. Neste ponto de vista, a perfeição sentida como estética, é compreendida enquanto separações engendradas, embora visíveis apenas por uma minoria crítica da humanidade.

É preciso considerar que análise fotográfica não é um exercício solitário por si só, pois segundo Hernández (2013), é um exercício que está relacionado a maneira de como eu vejo e visualizo o mundo, pela bagagem que carrego intrinsecamente em mim. Ter uma postura crítica ao nosso olhar, saber interpretar como foram construídas e quais suas representações é de suma importância.

Para se ter uma leitura das vestimentas fotografadas nos séculos pesquisados em Goiás, objeto desse artigo, é necessário fazer um recorte sobre a moda no mundo, especificamente na Europa e no Brasil, sendo possível relatar suas semelhanças. A partir da inexistência de visualidades ou qualquer material didático/pedagógico dos povos desse período em Goiás, torna-se necessário construir essas visualidades, partindo da compreensão de Mirzoeff (2016, p. 747) que “visualizar é produzir visualidades, ou seja, é fazer os processos da história perceptíveis à autoridade”.

Sobre as fotografias pode-se afirmar que, havia uma moda própria para as poses fotográficas, em que as ambientações com pouquíssimas diferenças de um país para outro. Aparentemente as fotografias registradas em Goiás, são em sua maioria, à luz do dia. As fotos das imagens apresentam vestimentas que não perdem seu papel es-

sencial, que era de seduzir e identificar símbolos de status, pertencentes a um grupo e comunicar o espírito de um período da história. Neste sentido corrobora Lipovetsky (1989), ao afirmar que Paris ditava moda, sendo seguida por todas as mulheres do mundo, unificando assim o traje europeu.

O Brasil não fugiu à regra, especialmente por ter sido colonizados pelos europeus, como aponta Monteleone (2022), que no Rio de Janeiro a moda do século XIX, apresenta relações econômicas e sociais que transformou a capital do império na cidade mais cosmopolita do país, onde chegavam mercadorias, viajantes e novas ideias. Mesmo com o comércio crescente e a facilidade de consumir produtos vindos da Europa, os costumes coloniais se modificavam lentamente, mas os modos de vestir colonizador era percebido diariamente.

No período que nos propomos a analisar, no século XIX e início do XX, o perfil dos membros da sociedade era limitado, não bastava ter poder, riquezas, era necessário se destacar pelo requinte das maneiras, pela lapidação dos costumes e pela forma de se apresentar socialmente, em especial as vestimentas. O estar na moda ditada por uma sociedade totalmente europeia, era um requisito fundamental para estar inserido no grupo da elite do Rio de Janeiro.

A fotografia antiga não é somente uma janela para outro tempo e lugar, mas pode nos transportar do ponto de vista do observador a compreensão sociocultural de um povo.

a cultura visual assume que a percepção é uma interpretação e, portanto, uma prática de produção de significado que depende do ponto de vista do observador/espectador em termos de classe, gênero, etnia, crença, informação e experiência sociocultural. Assim, os objetos de estudo e produção incluem não apenas materiais visuais tangíveis, palpáveis, mas, também, modos de ver, sentir e imaginar através dos quais os artefatos visuais são usados e entendidos (Tourinho, 2011, p. 06).

Arraigados por essas concepções, podemos construir visualidades, ou seja, dar vida a estas imagens, analisando o que vemos de vestimentas, materiais utilizados da época, cores, formas e acessórios. Como a criatividade se desenvolve a partir da percepção de mundo, ou seja, da atenção, da observação e da organização dos dados que nos rodeiam e da imaginação que é a força de que o processo criativo necessita para viver, é que podemos educar o olhar. Neste contexto, pontua Rodari (1982), que a função criativa pertence aos humanos, independentemente de sua formação, ou seja, é comum a todos, sendo uma condição necessária da vida

cotidiana. Porém, para ser criativo é preciso ter liberdade e saber usá-la.

Este processo de europeização, do olhar europeizado, vendo e interpretando na lógica europeia exigia que os burgueses civilizassem os costumes, abandonando os antigos hábitos coloniais, ou seja, a rusticidade para apresentar o luxo civilizatório imposto pelos europeus. Isso é um processo educacional informal, ideologicamente pensado para atender fins econômicos e políticos. Eis a necessidade de uma ressignificação do olhar. Um olhar educado para ver e interpretar criticamente, a partir de um contexto brasileiro e goiano.

O OLHAR PELAS FOTOGRAFIAS: CONSTRUINDO O VER E INTERPRETANDO AS PRÁTICAS

O olhar que tratamos nesse texto remete às fotografias. A fotografia tornou-se, uma das possibilidades de se perceber o olhar, pode-se relacionar a cultura visual com as fotografias analisadas, estas imagens corroboram ao que propõe Mitchell (2006) que a visualidade é parte da experiência visual dos indivíduos, ou seja, experimenta-se o visual por meio da cultura, das construções simbólicas. Podemos observar na Imagem 01, a leitura imagética das vestimentas de outras temporalidades, reverberando o que Mitchell (2006) discursa que a cultura visual não está limitada ao estudo das imagens ou meios, mas se estende às práticas cotidianas de ver e mostrar, especialmente aquelas que pretendemos imediatas ou não-mediatas. As fotografias deste período possuem um padrão e um modelo que se assemelham, ao que podemos relacionar com a moda da época. Sendo estas visualmente expostas pela magia do capturar em um tempo restrito a imagem que pode ser perpetuada, por representar roupas a serem vestidas e concebidas como referências de um momento qualquer da história, apresentando assim a política do vestir-se ou o de ser vestido conforme a dinâmica social e cultural de caráter mais ou menos coercitivo dos povos, está fundamentada no que discursa Mitchell (2015) quando pontua que as imagens são viventes, são marcadas por todos os estigmas próprios à animação e a personalidade, pois exibem corpos físicos e virtuais; falam conosco e, às vezes literalmente, às vezes figurativamente ou silenciosamente, devolvem-nos o olhar através de um abismo não conectado pela linguagem.

As fotografias do final do século XIX em Goiás, são em sua maioria, retratos de grupo familiar, personagens importantes da época ou pessoas que faziam parte da sociedade. A Imagem 01, em sua composição apresenta a família de Manuel Barbo de Siqueira e Maria Luiza Abrantes.

Manuel Barbo de Siqueira está com o braço apoiado na mesa, uma pose repetida constantemente em fotografias do período. Do lado oposto e também sentada, a esposa Maria Luiza Abrantes e quatro filhos dos doze que o casal teve. Em pé de barba, o genro Jose de Melo Lobo Fleury casado com Maria da Penha Siqueira, ao lado dele com o braço no ombro do pai Aristóteles Barbo de Siqueira, que viria a ser coronel, vereador e que se casou com a filha de um suíço. Na frente as crianças Diocles Barbo de Siqueira e a menina Lastênia que viria a casar com um italiano. Esta miscigenação em Goiás, ocorreu com a chegada de pessoas de outras nacionalidades, tendo uma influência ainda maior na europeização da moda em Goiás.

Imagem 01 - Integrantes da família de Manuel Barbo de Siqueira e Maria Luiza Abrantes do século XIX.
Fonte: Jayme (1973, s/p)

Percebemos que as vestimentas que compõe a fotografia da Imagem 01 retratam vestimentas de influência europeia, tanto masculina, como feminina quanto infantil, sendo registrada em preto e branco. A mesma confere um retrato de família, que foi captada a luz do dia em um ambiente da natureza. Neste retrato de família posado, os sujeitos organizam suas posturas corporais da melhor forma, pois este momento ficará registrado para sempre. A mulher sentada ao lado direito, com um vestido em

várias sobreposições, sendo possível retratar como uma peça com mais de um tom em sua composição de cores. Sentado ao lado esquerdo se encontra o marido que usa terno preto ou tonalidades de preto, com seus filhos ao redor. O pai assume uma posição visualmente estratégica na foto de família, sendo uma posição de destaque dentro da imagem que o constitui como o patriarca da família. Os homens desta época nasceram e cresceram numa esfera cultural de ordem patriarcal, sendo exigido deles certa postura e conduta perante a sociedade.

Outra análise que se pode aferir, com alguns dados que a fotografia de família pode mostrar, é que neste período a cidade era rural e a paisagem externa favorecia a ambientação do local a ser fotografado. Outro aspecto é a luz do dia, como pode ser observado em outras fotografias. Ademais a família se reunia para fotografar com suas melhores vestimentas, o que pode caracterizar uma família economicamente abastada. Outra questão a ser observada é a disposição das pessoas na foto, sendo que o pai e a mãe estão sentados e os filhos ao redor em posição de obediência.

Outro aspecto que se vê a postura de semblantes sisudos, com os quais podemos levantar várias hipóteses a respeito do assunto. Uma delas é a questão dos sentidos, significações e práticas culturais veiculados naquele grupo social, naquele tempo histórico. Podemos recordar que a fotografia até meados do meio do século XIX era muito rara de ser realizada. Este processo levava um tempo maior a ser capturado pelas telas e as pessoas precisavam estar em postura fixa as vezes até 30 minutos, não sendo fácil ter um sorriso no rosto por tanto tempo. Outra hipótese é a questão de respeito, a fotografia era um documento importante para a posterioridade a ser registrado em uma família, o qual a família teria que estar em forma coerente com os padrões da época, pois este seria capturado e fixado para sempre. Neste contexto Leite (1993) salienta que, a lente congelada numa fotografia são indícios do mundo do passado que se busca compreender e podem se transformar em testemunho e representação de uma realidade a ser reconstruída.

Nas vestimentas da Imagem 01, é possível analisar o traje masculino, sendo composto provavelmente por ternos em tons de preto, com gravatas que são diferentes formas provavelmente nos mesmos tons dos ternos, camisas de cores brancas ou tons pastéis. Tendo suas formas mais retas. No que diz aos acessórios masculinos, devemos salientar o uso de relógio de bolso, pois a corrente está aparente. A vestimentas femininas estão recheadas de babados, franzidos, laços, e claro não podemos deixar de relatar os acessórios como o chapéu uma referência de moda da época, outra características eram as vestimentas possuírem o recato da era Vitoriana, as mangas são longas, as blusas, ou parte superior cobriam até o pescoço e o comprimento das

saias não podiam deixar nem os pés a mostra. As crianças são retratadas como mini adultos, uma vez que a infância não havia sido inventada ainda, pois suas vestimentas não possuem em sua forma um distanciamento dos adultos.

As fotografias desses povos que habitaram Goiás no final do século XIX e início do século XX possibilitará a visibilidade dos modos de vestir em Goiás, como esclarece Mirzoeff (2016), que a imagem permite o direito a olhar e a reivindicar o real, o lugar onde tais códigos de separação significam uma recusa à segregação de forma coletiva. Neste ponto de vista, a perfeição sentida como estética, é compreendida enquanto separações engendradas, embora visíveis apenas por uma minoria crítica da humanidade. Sobre isso esclarecem Abreu, Álvarez e Monteles (2019, p. 836), que

[...] a regularidade e homogeneidade das visualidades não se instalam sem conflitos. Os discursos que delas derivam são frequentemente questionados pela pluralidade das experiências subjetivas, coletivas e individuais, que constroem narrativas visuais não oficializadas como forma e estratégia para contrapor as formas como representamos e somos representados.

Assim entendemos que as vestimentas apresentadas no artigo podem ser questionadas pela ousadia em apresentar os modos de vestir dos povos que habitara Goiás no período pesquisado, especialmente pela falta de referências concretas. Mas, partindo da afirmação desses autores, amparamo-nos para afirmar que será uma construção de narrativas visuais ainda não oficializadas. Consequentemente, poderão surgir diversas interpretações das visualidades construídas com a pesquisa enquanto representativas ou não do povo goiano daquele século. Contudo, essas visualidades sempre serão interpretadas a partir do olhar de quem as vê, com atribuição de sentidos e significados que poderão criar novas experiências e sentidos para as imagens já construídas.

As vestimentas em sua função de cobrir o corpo se tornam um fator diferenciador de classe social e poder, esta serve desde sua origem como distinguir classe social e qual o grupo o indivíduo pertence. Como aponta Monteiro (2009, p. 1), a vestimenta “carrega todo o significado do papel que o individuo representa dentro da sociedade”. Neste contexto Alloa (2015), descreve que a imagem exige tanto um lapso de tempo quanto um lapso no tempo para sua produção e que, nos,

entrelaçamentos temporais, quiasmas de olhares, as imagens não saberiam propriamente ser localizadas nem aqui nem lá, mas constituem precisamente esse entre que mantem a relação. Como tais, as imagens requerem uma outra

forma de pensar que suspenderia suas certezas e aceitaria se expor às dimensões de não saber que implica toda experiência imaginal (Alloa, 2015, p. 16).

A partir de Imagem 02, é possível visualizar estilos de vestimentas que nos levam a questionar se estas podem ser consideradas vestimentas reais da época representada? estas seriam roupas utilizadas em sua vida cotidiana? Ou são vestimentas montadas para momentos específicos ou para montagens fotográficas? Assim é possível discutir se as fotografias das vestimentas representam ou não uma realidade vivida pelos povos originários de Goiás ou se estas são meras representações de uma imposição social de um grupo social em tempo e espaço determinados. Como descreve Warburg (2015) as imagens falam por si só, mas precisa ser analisada em seus aspectos sociais e culturais da época em que foi concebida. Ainda discorre o autor que a imagem pode ser considerada morta-viva, ou seja, a sua presença revela-se por vezes de modo evidente, mas os sentidos são frequentemente intrigados e alusivos e são sempre transformados.

Imagem 02- fotografia da família Sócrates em 1909. Fonte: Livro - A Família Sócrates para a Família Sócrates - Nascimento; Leite (1999)

De acordo com as autoras, Nascimento e Leite (1999), a fotografia foi registrada em 1909, ocasião da festa de comemoração das Bodas de Ouro do seu Sócrates e sua esposa Donana. Podemos observar uma família numerosa de filhos, noras, genros, netos e bisnetos. A fotografia é preto e branco, assim podemos relatar baseados em pesquisas sobre as cores que se usavam na época, ou seja, as cores mais predominantes para os homens eram o preto. Para as mulheres cores pastéis, partindo

especialmente do off. Isso se dá devido a questão de serem cores neutras, elegantes e que demonstravam elitizadas.

Para Leite (1993) havia um padrão estético estabelecido da vestimenta e da postura da época, ou seja, as vestimentas possuíam uma uniformidade em formas, cores e materiais que eram utilizados para a construção das peças. Há fotografia apresenta 46 pessoas dentre elas 20 homens e 26 mulheres entre adultos e crianças.

O semblante que aparenta seriedade registra uma família com sua prole em volta. As vestimentas veiculadas naquele grupo social, especialmente as das crianças não poderiam ser vestimentas apropriadas para a idade de cada uma. Os meninos maiores estão todos vestidos de forma igual, com postura ereta, num sentido de ordem e disciplina. Para a sociedade da época, as crianças eram tratadas como pequenos adultos, que deveriam em suas vestimentas e atitudes imitá-los. Pois, como descreve Barthes (2005) a roupa, o vestir e o ornamentar estão ligados diretamente ao homem desde sua existência.

As fotografias apresentadas no artigo são ancoras para os estudos visuais, tornando-se um importante percurso para compreensão de indivíduos, em determinada época da história. As fotografias do final do século XIX e início do século XX, em Goiás, são em sua maioria retratos de grupo familiar, personagens importantes da época ou pessoas que faziam parte da sociedade. Estas visualidades que foram construídas ao longo do tempo, abrem possibilidades para compreender, normatizações e comportamentos de uma época, sendo um indicativo da comunidade cultural da formação de Goiás.

Nesse sentido, entendemos a imagem como conhecimento e processo investigativo. As fotografias analisadas no artigo, partem do estudo de suas vestimentas, porém estas não estão isoladas de seu contexto social, econômico e cultural. Estas visualidades construídas apresentam sinais e significados de um tempo histórico singular, de um grupo social, de uma rede de sentidos social e culturalmente construídos, onde os processos de produção em suas formas e matizes são observados, de tal forma que o pesquisador se aproxime de seu objeto de análise, vivenciando, sentindo, imaginando e criando possibilidades a serem interpretadas e apresentadas.

As imagens têm um potencial dialógico com múltiplas possibilidades de interpretação, como descreve Martins (2010, p. 25), “a forma de compreensão da experiencia articulando processos performativos para relatar, descrever uma história, ou seja, para construir narrativas”. Podemos dar significados a nossa experiencia ao narrar nossas histórias, graças ao conhecimento que possuímos deles.

As imagens analisadas partem de um olhar de uma pesquisadora que observa com um olhar de quem vê por uma janela do passado existente e um imaginário presente, no qual se fez necessário aprofundar no passado para compreender quais são as nossas origens, qual nossa dependência europeia nos nossos modos de vestir. Mesmo mediante aos aparatos tecnológicos e as possibilidades de ver tudo ao mesmo tempo, é possível dizer que não significa que compreendemos o que se vê ou temos habilidades para interpretá-las, decompô-las, saber qual a relação de poder e resignação a imagem possui.

Neste contexto Didi-Huberman (2012, p. 207) pontua que a imagem “é uma impressão, um rastro, um traço visual do tempo que quis tocar, mas também de outros tempos suplementares – fatalmente anacrônicos, heterogêneos entre eles – que, como arte da memória, não pode aglutinar”. Não se pode perder de vista que os tempos são heterogêneos e formam o anacronismo da imagem. Quando vemos o passado, ele também se reconfigura, porque nunca vemos o passado com lentes claras. As imagens do passado são reconfiguradas porque as visualizamos no presente.

O conjunto de vestimentas das fotografias, das Imagens 01 e 02, ao nosso olhar exprimem, costumes de um período da sociedade goiana, no qual a moda era ditada pela Europa, chegando ao Brasil e Goiás, como um padrão a ser seguido com suas formas e cores. Mesmo as pessoas sendo de famílias diferentes, talvez classe social diferente e profissões diferentes, seu modo de vestir e seu modo de posar em frente uma câmera eram semelhantes.

Como esclarece Leite (1993), as fotografias de origens diferentes, ao olhar são muito parecidas, há uma semelhança muito grande em suas posturas e da maneira com que tirava retrato, mesmo a fisionomia sendo diferente, parecem ser as mesmas fotos. Porém, Abreu, Álvarez e Monteles (2019, p. 832), esclarecem que,

enquanto atividade social, as imagens representam as formas como os seres humanos compartilham experiências, abrindo possibilidades para que as pessoas criem novas significações ou atribuam outros sentidos ao que veem e percebem, ou ao que conhecem.

Neste contexto, as imagens aguçam o olhar, o ver e o interpretar do que se vê. Para Abreu, Álvarez e Monteles (2019, p. 834) as imagens oportunizam novas formas de criar significações às experiências do olhar e, “Portanto, interpretar as imagens com a intenção de criar novas compreensões sobre o que se vê supõe exercitar um trabalho reflexivo para alcançar os significados que são parte da imagem, mas não se esgotam nela”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As vestimentas têm uma função de educar pelo olhar, o que se vê, o que se observa, o que se imagina, o que se interpreta. As roupas possuem em sua composição harmonia indissolúvel, pois retrata uma estrutura social, apresenta uma divisão em classe; torna-se um fator que individualiza cada um, mas também é um fator socializador. O indivíduo ao se apresentar em suas vestimentas, elas exprimem ideias e sentimentos, pois é uma linguagem que se traduz em termos artísticos.

A educação pelas vestimentas se dá para além dos currículos, pois estas representam uma classe social, uma cultura de um lugar de uma época, contam histórias, trazem memórias e nos transcendem ao imaginário. Nos cursos de moda, ou áreas afins, há em seus currículos as disciplinas de história da moda e outras que trabalham os conteúdos impostos pelo sistema educacional.

As fotografias das vestimentas apresentadas no artigo, enfatizam que por mais que se podem dizer o que se vê, ao mesmo tempo o que se vê, aquilo que foi estabelecido pelo nosso cérebro, jamais estará descrito em um papel, em comum aos que vê. Portanto, é uma representação imagética, que ao ser desnudada pode apresentar outros elementos. Por isso, o pensamento pedagógico se torna importante, no sentido de fomentar o olhar de aculturação pela imposição do poder que precisa ser superado.

Nesta vertente pode-se entender que não há em uma imagem com uma única verdade. Sequer há verdade! Pois, a imagem se ocasiona por um pensamento móvel a cada olhar, cada palavra tricotada, se firmam diferentes verdades e conceitos. Podemos inferir que desta forma, a compreensão do olhar se constitui de múltiplos olhares.

Estes olhares diversos possibilitam diferentes visualidades, pois cada indivíduo tem sua bagagem para compreender o mundo ao seu redor. Neste sentido, os olhares retratam multiplicidades de discursos, sejam sociológicos, antropólogos históricos, filosóficos e outros.

Nesta contextualização de moda e educação, nos permitiu ao longo do século XX, visualizar uma conexão de múltiplas ações e movimentos que possibilitaram uma correspondência entre moda e artes visuais, devido os olhares diversos. Ainda no início do século XX inúmeros artistas se apropriavam de seu conhecimento e exploravam o vestuário como fonte inspiradora, pois estas vestimentas possuem um contexto provocador.

Eis, que esse caminho pode ser trilhado à medida que procuramos desenvolver em

nosso olhar a interpretação crítica do ver e não mais apenas enxergar o que está posto. Estar abertos a ressignificação do olhar na concepção de educar o olhar para e ver e interpretar criticamente o que se vê é um ponto que precisa ser discutido, tanto no campo da moda, como no campo da educação.

Neste sentido se faz necessário compreender o que vem a ser o olhar educado, pode-se afirmar que é um processo de desenvolvimento humano que envolve a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências para o olhar, ou seja, ao olhar para as imagens, estas, reverberam nos sujeitos os discursos anteriores de formação e conhecimento imersos na cultura. Ao ter um olhar educado, este reverbera em socialização de valores, costumes e hábitos, neste sentido estar apto a olhar, interpretar, compreender, analisar, criticar e descrever o que se vê.

Dessa forma, afirmamos que o nosso olhar foi educado para ver e interpretar as vestimentas das fotografias analisadas alcançando a compreensão de que tanto homens, quanto mulheres e crianças se vestiam e se comportavam de tal forma que a imagem mostra, apenas para fins sociais, seguindo regras e padrões da época.

REFERÊNCIAS

ABREU, C. L. de; ÁLVAREZ, J. S. O.; MONTELES, N. J. S. O que Podemos aprender das contravistualidades? In: ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISADORES EM ARTES PLÁSTICAS, 28, origens, 2019, Cidade de Goiás. **Anais [...]** Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2019, p. 831-846.

ALLOA, E. Entre a transparência e a opacidade – o que a imagem dá a pensar. In: ALLOA, E. (Org.). **Pensar a Imagem**. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015.

BARTHES, R. **Imagem e Moda**. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

DIDI-HUBERMAN, G. Devolver uma imagem. In: ALLOA, E. (Org.). **Pensar a Imagem**. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015. p. 205-226.

HERNÁNDEZ, F.. **Catadores da Cultura Visual**: transformando fragmentos em nova narrativa educacional. Porto Alegre: Mediação, 2007.

HERNÁNDEZ, F. Pesquisar com imagens, pesquisar sobre imagens: revelar aquilo que permanece invisível nas pedagogias da cultura visual. In: MARTINS, R.; TOURNHO, I. (Org.). **Processos e práticas de pesquisa em cultura visual e educação**.

Santa Maria: Ed, da UFSM, 2013.

LEITE, M. M.. **Retratos de Família**. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1993.

LIPOVETSKY, G. **O império do efêmero**: a moda e seu destino nas sociedades modernas. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

MARTINS, R. **Hipervisualização e territorialização**: questões da Cultura Visual. 2010. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-metodista/index.php/EL/article/view/2437> Acesso em: 8 maio. 2024

MARTINS, R.; TOURINHO, I. (Org). **Processos e práticas de pesquisa em cultura visual e educação**. Santa Maria: Ed, da UFSM, 2013.

MITCHELL, W. J. T. Mostrar o ver: uma crítica à cultura visual. In: **Interin**, vol. 1, n. 1, 2006, p. 1-20. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=504450754009>. Acesso em: 20 maio 2023.

MIRZOEFF, N. O direito a olhar. ETD - **Educação Temática Digital**, Campinas, SP, v. 18, n. 4, p. 745–768, 2016. DOI: 10.20396/etd.v18i4.8646472. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/8646472>. Acesso em: 11 jul. 2024.

MONTELEONE, J. **O circuito das roupas**: a corte, o consumo e a moda (Rio de Janeiro, 1840- 1889). São Paulo: Alameda, 2022.

MONTEIRO, G. A metalinguagem das roupas. In: **Revista Estética**. n.1, 2009, 11p.

NASCIMENTO, V. B.; LEITE, O. N. C. **A família Sócrates para a família Sócrates**. São Paulo: CenaUn, 1999.

RODARI, G. **Gramática da Fantasia**. São Paulo: Summus, 1982.

Tourinho, I. **Cultura Visual e escola**. Salto para o Futuro Ano XXI Boletim 09 - Agosto 2011. Disponível em Acesso em 01 setembro 2023.

TOURINHO, I. **Imagens, Pesquisa e Educação**: questões éticas, estéticas e

WARBURG, A. **Histórias de fantasma para gente grande**: escritos, esboços e conferências. Tradução Lenin Bicudo Bárbara. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2015

NÉLIA CRISTINA PINHEIRO FINOTTI

Doutoranda em Cultura Visual pela UFG; Mestra em Ciências Sociais e Humanidades pela (UEG); especialista em docência Universitária pela Universo-Goiás, Graduada em Design de Moda pela Universo-Goiás. Pedagoga pela FALBE. Membro do Grupo de Estudos em Formação de Professores e Interdisciplinaridade (GEFOPI). Participante do grupo de pesquisa INDUMENTA. Bolsista CAPES. Curriculum Lattes: [htt://lattes.cnpq.br/275330576250579](http://lattes.cnpq.br/275330576250579) Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4946-651X>.

THIAGO F. SANT'ANNA

Possui doutorado em História pela Universidade de Brasília (2010) e pós-doutorado em Artes e Cultura Visual pela Universidade Federal de Goiás (2012). Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Goiás, no curso de Arquitetura e Urbanismo da Regional Cidade de Goiás e do Docente do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Artes e Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais/UFG.